

SESMA
Secretaria de
Saúde

Belém

Prefeitura da *nossa gente*

Metodologias Ativas na Saúde Bucal

ETSUS X PA
ESCOLA TÉCNICA DO SUS - PARA

Secretaria de
Saúde Pública

GOVERNO DO
PARÁ
MOR TUDO E PARA

Ficha Técnica:

Edmilson Brito Rodrigues

PREFEITO DA CIDADE DE BELÉM

Pedro Ribeiro Anaisse

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

Juliana Lavareda Sales

DIRETORA DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Elizethe do Socorro da Silva Braga

DIRETORA DO ETSUS/PARÁ

Elsa Maria da Silva Barros

COORDENADORA DE ODONTOLOGIA / ETSUS

Ceci Baker de Melo

COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL

Camila de Araújo Moreira

Mayra Rolla Siqueira

Annanda Pereira Amaral Moraes da Cruz

Conceição Maria Costa Ribeiro

ASSESSORES DE SAÚDE BUCAL

Patrícia Andrea Godinho Baker

COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS

Tamiris Faro Casseb

Izabel Fagury Videira

Juliana de Andrade Moreira Porto

Yohana Sandy Souza Damasceno

ASSESSORIA TECNICA DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

Patrícia Andrea Godinho Baker

Tamiris Faro Casseb

Yohana Sandy Souza Damasceno

Ceci Baker de Melo

Camila de Araújo Moreira

Mayra Rolla Siqueira

Annanda Pereira Amaral Moraes da Cruz

Aluiso Ferreira Celestino Júnior

Aline de Cássia Castro Santos

Maria Doralice de Sousa Amaral Sena

Newton Bartos Iguarra Filho

Rita de Cássia de Almeida Andrade

Ronaldo Passos das Chagas

Shirmene Kelly Alvez Oliveira

SUMÁRIO

Importância das metodologias ativas	5
Material para confecção do Avental	6
Passo a passo para confecção do Avental	7
Material para caixa educativa	10
Passo a passo para confecção da caixa educativa	11
Conclusão	
Referências	

PREFÁCIO

O presente trabalho busca mostrar o passo a passo da construção do material “Avental Dentinho Feliz” e “Caixa Educativa Sorriso Saudável”. Essas metodologias contribuem significativamente na Promoção de saúde bucal. Este trabalho é resultado do curso de Técnico de saúde bucal da Escola Técnica do SUS do Pará

A importância das metodologias ativas na Saúde Bucal

As metodologias ativas são importantes, pois são formas de ensino e aprendizagem, que colocam o aluno como protagonista do seu próprio processo educativo, estimulando-o a desenvolver competências cognitivas, afetivas e sociais. Na saúde bucal as metodologias ativas podem contribuir para a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a motivação dos pacientes.

Material Utilizado para o AVENTAL DENTINHO FELIZ

- TNT vermelho para confecção do avental
- 01 folha de Papel Cartão
- 01 folha de EVA Vermelho
- 01 folha de EVA Branco
- 01 folha de EVA Preto
- Papel A4 Branco
- 01 metro de barbante
- Tesoura
- Cola para EVA
- Lápis
- Velcro
- Botão de Pressão (opcional)
- Tubo de Plástico reciclado para o fio dental (barbante)

Google Imagens

Passo a Passo do Avental Educativo de como usar o fio dental corretamente:

Google imagens

1º PASSO

**Pegar o molde
que está
disponível na
internet.**

2º PASSO

**medir o TNT e
recortar de
acordo com o
tamanho da
imagem acima.**

Imagem dos autores

3º PASSO

Dobrar o papel cartão ao meio e desenhar um molde de uma boca, fazendo duas marcações, tanto do lábio quanto da abertura bucal e em seguida fazer os cortes.

4º PASSO

Moldes prontos, utilizaremos o molde interno como base para desenhar os dentes

5º PASSO

Realizar um molde de dente em um papel A4. Transferir o molde de dente para o EVA branco até preencher o espaço do sorriso, em seguida fazer o recorte.

6º PASSO

Desenhar os lábios de acordo com molde externo e desenhar a língua junto no EVA vermelho (passar por baixo dos dentes) e colar os dentes e logo após colar o fundo da boca em EVA preto.

7º PASSO

Após a boca pronta, fazer o recorte do excesso de EVA e realizar a colagem do velcro na parte posterior da boca e também no avental (com cola de EVA).

8º PASSO

Confecção do fio dental:
-Pegar um tubo transparente e um pedaço de barbante
-Realizar um furo na tampa
-Imprimir imagem decorativa (opcional)

PRODUTO FINAL

**PROMOVER SORRISOS:
SATISFAÇÃO SÃO SORRISOS COMPLETOS E
EXPANSIVOS PARA UMA BOCA SAUDÁVEL, COM
VERDADEIRAS PEROLAS, BEM CUIDADOS QUE
BRILHAM FELICIDADE!**

Material Utilizado para a "CAIXA EDUCATIVA SORRISO SAUDÁVEL

- Caixa de papelão
- Papel A4 Branco
- 04 á 06 folhas Papel A4 vermelho
- 01 Folha de EVA Branco
- 01 Folha de EVA PRETO
- 01 Folha EVA Verde
- 01 folha de EVA Vermelho
- Papel Cartão (para colar as figuras)
- Fita Transparente (durex)
- Figuras impressas de alimentos
- Cola
- Caneta marcador Preta
- Tesoura
- Estilete

Passo a passo da Caixa Educativa de Alimentos saudáveis para os dentes:

1º PASSO

Encapar uma caixa de sapato com papel A4 branco, em seguida realiza-se um corte na parte de traz da caixa.

2º PASSO

Confeccionar o molde dos dentes em papel A4, Confeccionar em EVA preto, verde e vermelho os ícones correto e não correto. Fazer marcação da abertura bucal dos dentes na parte superior da caixa e fazer o corte com estilete.

3º PASSO

Encapar a caixa com papel A4 vermelho

4º PASSO

Transferir molde dos dentes para o EVA branco e começar a colagem deles na caixa, juntamente a colagem dos ícones. Fazer detalhe dos olhos com a caneta marcador preta.

5º PASSO

Imprimir da internet figuras de alimentos saudáveis e não saudáveis. Recortar. Anexar em base dura (papel cartão) utilizando fita transparente.

Produto Final

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção.

Paulo Freire

CONCLUSÃO

As atividades lúdicas permitem uma aprendizagem significativa para as crianças, que aprendem brincando. A promoção e prevenção de saúde bucal ajudam a desenvolver melhores hábitos de higiene oral, ajudando a reduzir a incidência de cárie, doenças periodontais

Referências

- **BARROS, P.P. et al. Aprendizagem ativa promovendo conhecimento significativo em saúde bucal. Rev.Ciênc. Ext. v.16, p.359-370, 2020.**
- **Cad. Saúde Colet., 2019, Rio de Janeiro, 27 (4): 476-483**